

O‘ZBEKISTONDA XATTOTLIK MAKTABLARINING I, II VA III RENESENS DAVRI

Mamatov Muhammadsolih Islomovich

Oriental universiteti Ta’lim menejmenti magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekistonda xattotlik maktablari I, II va III renesans davrlarida tutgan o‘rni va ushbu maktablarning yaralishida o‘zining beqiyos xizmati bilan nom qoldirgan ustozlar borasida atroflicha so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: *Renesans, jahon mamlakatlari, xatti ma‘qaliy, xattotlik san‘ati, rivojlanish, istiqbol, xatti Boburiy, nasx xati.*

ANNOTATION

This article deals with the role of calligraphy schools in Uzbekistan during the Renaissance I, II and III, and with the bishops who left a name in the wound of these schools with their incomparable service.

Keywords: *Renaissance, world countries, Hatti Magali, art of calligraphy, development, perspective, Hatti Baburi, Naskh letter.*

Jahon mamlakatlarida yuz bergan ijtimoiy iqtisodiy, madaniy ma’rifiy jarayonni ilm fan taraqqiyotida yuksak istiqbollarni ochib bermoqda. Ayniqsa, Sharq dunyosi madaniy hayotida muhim o‘rin egallagan xattotlik san’atini va kitobat sanati olamining taniqli va mashhur xattotlar merosini targ‘ib qilish dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Bu borada mirzamunshiylar va sahhoftlardan yozma meros bo‘lib qolgan nodir qo‘lyozmalar namunalarining insoniyat taraqqiyotidagi o‘rni, ular yaratgan maktablarning boy tajribasi, xattotlik sanati usublarini aniqlash, ushbu ma’naviy merosni asrab-avaylash, kelajak avlodga yetkazish alohida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bebaho ma’naviy merosini o‘rganish va xalqimizga mana shu merosni yaqindan tanitish ulkan sharaf bo‘lish bilan birga bugungi kun talabi hamdir.

Asrlar osha butun dunyo musulmonlarini birlashtiruvchi mustahkam rishtalardan biri sifatida qo‘llanib kelgan arab yozuvi badiiy san’at va bezaklar ifodasi uchun ham har tomonlama universal ahamiyatga ega. Ushbu xat yozuvining bunday mavqei muqaddas bo‘lgan din - islom ta’limoti, avvalo Qur’oni karim mana shu xat vositasida ifoda etilganligi bilan uzviy bog‘liqdir. Shunday qilib, yigirma to‘qqiz

¹harfdan iborat bo'lgan arab alifbosining dastlabki shakli – tik chiziq bilan ifodalanuvchi “xati ma’qaliy” VII asrdan boshlab o‘z o‘rnini arab yozuvining mashhuri hisoblangan “xati kufiy”ga bo’shatib berganligi va shu qatorda xattotlik san’atining birinchi namunalarining yuzaga kelishi tarixdan ma’lum.

Xattotlik san’ati qadimdan ma’lum va mashhur nafis san’at turi bo’lib, Sharq mamlakatlari madaniyatining o‘ziga xos yo‘nalishidan biri sifatida qo‘llanib keladi. Ma’lumki, ushbu qadimiy va mumtoz san’at Xuroson, Movarounnahr va O‘rta Osiyo, xususan, O‘zbekistonga kirib kelishi va bu yerda jadal rivoj topishi mazkur hududda islom dinining keng yoyilishi bilan bog‘liqdir. Shunday ekan, ajdodlarimiz tarafidan yaratilgan xattotlik maktablari va ular yozib qoldirgan xattotlikka doir risolalari, husnixatga oid nazariy va amaliy ishlar, kitoblar mana shular jumlasidandir.

Shu o‘rinda qayd etish joizki, I va II renesans davrida ilmu fan, ma’rifat va san’at qanchalik rivojlangan bo‘lsa, xattotlik san’ati ham o‘z o‘rnida juda oliy darajada rivojlana olgan. Ajdodlarimizning asrlar davomida saqlanib kelinayotgan ilm va ma’rifat manbasi bo‘lgan qimmatbaho nodir qo‘lyozma asarlari fikrimizning yaqqol dalilidir. Chunonchi, O‘rta Osiyo xattotlik san’ati maktablari, VII – X asrlarda Arab xalifaligining markaziy shaharlari – Makka, Kufa va Basrada yaratilib, keyinchalik Movarounnahr hattotlik maktablari yaratilgani tarixdan ma’lum. Shunday qilib, Ahmad ibn Umar Ash’as Bakr Samarqandiy (XI asr), Ahmad Tabibshoh Movarounnahriy (vafoti 1215 yil), Ali Banokatiy (XIII asr) Jamshid Shoshiy (XIV asr) kabi xattotlar ushbu maktab vakillari sifatida ma’lum mashhurdirlar².

XIV – XV asrlarda ilm-fan, madaniyat va san’atning barcha sohalarida bo‘lgani kabi xattotlik va kitobat san’atida ham misli ko‘rilmagan yuksalish kuzatildi. Shunday qilib, Markaziy Osiyoda Temuriylar, Shaybonilar va so‘nggi sulolalar (ashtarxoniyalar, mang‘itlar) davrida ushbu san’at turi juda ko‘zga ko‘rinarli darajada jadal taraqqiy etgan. Shu davrlardan boshlab O‘rta Osiyoning turli mintaqalarida bir necha xattotlik maktablari paydo bo‘la boshlagan.

Shu o‘rinda qayd etish joizki, XV asrda Temuriylar sulolasi hukmdorlarining qo‘llab quvvatlashlari va ulkan tashabbuslari bilan Hirot xattotlik maktabi vujudga kelganligini bilamiz. Amir Temur hukmronligi davrida Mavlono Shamsuddin Munshiy, sangtarosh va xattot Oltun juda mashhur bo‘lgan.

¹ The Encycloepadia of Islam – Vol. IP. 383-391.

(M.M. – Arab alifbosi 29 harfdan iborat ekanligi haqida Abi Zar al-Giforiy (r.a.) ning Rasululloh (s.a.v.) dan hadis keltirganlari 10 dan ortiq manbalarda rivoyat qilinadi).

² Xattotlik san’atining milliy hunarmandchilikdagi ifodasi. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent: “Adast poligraf”, 2023. – 116 bet. (45-bet).

Bundan tashqari, keyinchalik Mir Alisher Navoiyning shaxsiy kutubxonasida 11 ta yirik xattot-san'atkorlar "Xattotlar sultoni" Sultonali Mashhadiy (1437 – 1520), xat navlaridan "nasta'liq" xatini ixtiro qilib, uni san'at darajasiga ko'targan Mir Ali Tabriziy (1330 – 1405), Darvish Muhammad Taqiy Hiraviy (XV-asrning birinchi yarmi), Abduljamil Kotib (vafoti 1505/1506 yil) kabi vakillari bilan mashhurdir.

Ibrohim ibn Shohruh, Boysung'ur Mirzo kabi Temuriy shahzodalar ham xattotlikka homiylik qilish bilan birga o'zlari bu san'at turi bilan yaqindan shug'ullangan. Zahiriddin Muhammad Bobur esa 1503 – 04 yillarda 29 harfdan iborat; arab alifbosining isloh qilingan, turkiy tillarga moslashtirilgan shakli bo'lgan yangi xat va alifbo "Xatti Boburiy" ni yaratdi va shu xat ixtirochisiga aylandi. Bu haqdagi ma'lumotlarni xatshunos olimlar Mirzo Bobirning "Bobirnoma", Nizomiddin Ahmad Hirotiyning "Tabaqoti Akbariy", Abdulqodir Badovuniyning "Muntaxab ut-tavorix" va boshqalarning asarlari orqali yetib kelganligini bayon etganlar¹.

Temuriy shahzodalardan Boysung'ur Mirzo (1397 – 1433) esa o'z davrining yetuk olimlaridan bo'lgan. U Hirotda tashkil etgan kutubxonada musavvir, naqqosh, muqovasoz va boshqa ustalar bilan bir qatorda 40 dan ziyod kotib-xattotlar qo'lyozma kitoblar tayyorlash bilan mashg'ul bo'lganlari ma'lum. Bundan tashqari, XVI - asrda Shayboniylar sulolasi ham xattotlik san'atiga juda katta e'tibor qaratgan. Chunonchi, hukmdorlardan Shayboniyxon va Ubaydullaxon xattotlik san'ati bilan shaxsan shug'ullanganligi sabab "nasx" xatida yuksak mahorat sohibi bo'lgan. Shunday qilib, Shayboniyxonlarning sa'y-harakatlari bilan Buxoro xattotlik maktabi asos solingan. Unda Movarounnahr xattotlik maktabining yuzaga kelishida hayoti va ijodi alohida o'rin tutgan Mir Ali Hiraviy (vafoti 1557 yil), Mir Ubayd Buxoriy (vafoti 1601 yil), Mir Husayn Ko'lankiy Buxoriy (XVI-asr), Sayyid Abdulloh Buxoriy (vafoti 1647 yil), Hoji Yodgor (vafoti 1663 yil), Ahmad Donish (1826 – 1897) kabi mashhur xattot-olimlar yuksak mahoratlari bilan shuhrat qozondi.

XVIII asr boshlarida Xiva va Qo'qon xonliklari hududida Xorazm va Farg'ona xattotlik maktablari, XIX asrda esa Samarqand va Toshkent xattotlik maktablari shakllandi.

Chunonchi, Xorazm xattotlik maktabi o'zining Munis Xorazmiy (1778 – 1829), Komil Xorazmiy (1825 – 1899) kabi xattotlari bilan mashhur bo'lsa, Farg'ona xattotlik maktabi Mirzo Sharif Dabir (XIX asr), Muqimiy (1850 - 1903), Samarqand xattotlik maktabi Ochildimurod Miriy Kattaqo'rg'oniy (1830 - 1899), Abduljabbor Urgutiy Samarqandiy (1885 - 1910), Toshkent xattotlik maktabi

¹ O'zSE, Toshkent, 1979. (14 tomlik) 12-tom, 296 sah.

Shuningdek, mustaqillik davrida, ya'ni III renesans davrida davlatimiz tomonidan xalq amaliy, tasviriy san'ati qatorida xattotlik san'atiga alohida urg'u va e'tibor berilmoqda va yurtimizda muqaddas dinimizni, ulamolarimizning boy merosini o'rganish, tarixiy obidalarni asrab-avaylashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi huzuridagi Kitobat ilmi maktabi xalqimizning ko'p asrlik tarixi davomida shakllangan kitobat va xattotlik an'alarini tiklash va rivojlantirish, ularni keng targ'ib qilish, bu borada yosh avlodda zaruriy bilim, malaka va ko'nikmalarni hosil qilishga xizmat qiladi.

Markazda akademiya, kutubxona, arxiv va qo'lyozmalar fondi tashkil etilib, ularni bugungi O'zbekiston zaminidan yetishib chiqqan buyuk mutafakkirlar va ulamolar tomonidan asos solingan ilmiy va diniy maktablarga doir yurtimizda va xorijda saqlanayotgan qadimiy qo'lyozma va toshbosma kitoblar, tarixiy dalil va hujjatlar, arxeologik topilmalar, osori-atiqalar, shu yo'nalishdagi zamonaviy ilmiy-tadqiqot ishlari, video va foto hujjatlar bilan boyitish, 300 o'rinli konferensiya zali barpo etish ko'zda tutilgani ham yurtimizda xattotlik san'atining rivojlanishiga asos bo'la oladigan bir zaminadir.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi huzuridagi Kitobat ilmi maktabi I va II renesans davrlarida xattotlik maktablarini rivojlanishida o'z hissasini qo'shgan buyuk xattot ustozlar bizga qoldirgan xattotlik san'ati maktablarini III renesans davrida hukumatimiz tomonidan xalqimizga yaratib bergan imkoniyatlardan keng foydalangan holda kelajak avlod uchun zamonaviy xattotlik maktablarini yaratish hukumatimizning bugungi siyosatining asosiy maqsadlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zSE, Toshkent, 1979. (14 tomlik) 12-tom, 296 sah.
2. Xattotlik san'atining milliy hunarmandchilikdagi ifodasi. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent: “Adast poligraf”, 2023. – 116 bet. (45-bet).
3. Murodov A., O'rta Osiyo xattotlik san'ati tarixidan, Toshkent: Fan, 1971.
4. The Encyclopaedia of Islam – Vol. IP. 383-391.